

EDUCAÇÃO DE SURDOS NO ENSINO REGULAR

DOI: 10.5281/zenodo.14193850

Claudia de Farias Rosa

Alair Eulina da Silva Belvis

Thaís Bezerra Cangussu

Jaqueline Valeria Batista

Graciele da Silva Roldão

Zecilto Pereira de Souza

Thaynara Toral de Souza Silva

1. INTRODUÇÃO

A educação de surdos no ensino regular é um tema de crescente relevância, principalmente após a promulgação de legislações e diretrizes voltadas para a inclusão escolar, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A inserção de alunos surdos em classes regulares busca garantir seu direito à educação em igualdade de condições com seus colegas ouvintes, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento acadêmico, mas envolve desafios pedagógicos e estruturais significativos. A educação inclusiva não se resume à matrícula do aluno na escola regular, exigindo uma abordagem pedagógica adaptada, respeito à identidade linguística e formação contínua dos educadores.

No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida como meio oficial de comunicação e expressão das pessoas surdas desde a Lei nº 10.436/2002,

e a inclusão da Libras no currículo escolar tornou-se essencial para garantir a acessibilidade e a aprendizagem efetiva. Entretanto, a prática da educação inclusiva revela dificuldades como a escassez de intérpretes capacitados, o despreparo de muitos professores para lidar com a diversidade linguística em sala de aula e a falta de materiais didáticos adequados à realidade dos alunos surdos. Além disso, há questões sobre como conciliar o ensino bilíngue — Libras e português — com as práticas pedagógicas tradicionais, assegurando que o aprendizado em ambas as línguas ocorra de forma eficiente.

A inclusão de alunos surdos no ensino regular também demanda um trabalho colaborativo entre profissionais de diversas áreas, como intérpretes, fonoaudiólogos e psicopedagogos, além da participação ativa da comunidade escolar e das famílias. O desenvolvimento de metodologias pedagógicas bilíngues é uma estratégia fundamental para garantir que esses estudantes possam aprender e interagir plenamente em ambientes educacionais diversos. A inclusão, por sua vez, promove não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e a formação de cidadãos mais conscientes e empáticos.

Porém, a implementação efetiva da educação de surdos no ensino regular enfrenta barreiras. Entre os principais desafios estão o preconceito linguístico e cultural e a falta de recursos humanos e financeiros. A formação de professores é um aspecto crucial: muitos educadores não recebem preparo adequado para lidar com alunos surdos, o que pode resultar em dificuldades na comunicação e no desenvolvimento de estratégias de ensino eficazes. A inclusão escolar vai além do acesso físico à escola; é essencial que os conteúdos e práticas pedagógicas sejam ajustados para contemplar as necessidades específicas desses alunos, garantindo uma aprendizagem significativa.

Portanto, este estudo busca investigar as práticas de inclusão e os desafios enfrentados por escolas e professores na educação de surdos no ensino regular. Será analisada a importância de uma abordagem bilíngue e inclusiva e discutidos os benefícios da valorização da identidade cultural e linguística dos alunos surdos. Em suma, a educação de surdos no contexto inclusivo exige uma mudança de paradigma que privilegie não apenas a inserção desses alunos nas escolas, mas também a sua permanência e desenvolvimento pleno em igualdade de condições com seus pares ouvintes.

A pesquisa acadêmica sobre a educação de surdos no ensino regular revela avanços importantes, mas ainda enfrenta desafios significativos. A implementação de uma educação bilíngue e inclusiva, conforme prevista pela Lei nº 14.191/2021, tem como objetivo garantir que alunos surdos recebam ensino tanto em Libras quanto em português, promovendo uma aprendizagem efetiva e o pleno desenvolvimento desses estudantes. No entanto, essa inclusão requer mudanças estruturais, especialmente na formação docente e na adoção de metodologias pedagógicas adequadas.

A formação continuada dos professores é um ponto crucial, visto que muitos profissionais ainda não possuem capacitação específica para lidar com as necessidades dos alunos surdos. Além disso, a infraestrutura das escolas frequentemente não é adequada, faltando intérpretes de Libras e recursos tecnológicos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. Esses fatores acabam comprometendo a qualidade da educação inclusiva e ampliando a distância entre os alunos surdos e ouvintes.

Outro aspecto relevante é a importância da adaptação curricular e da participação ativa da comunidade escolar e das famílias no processo de inclusão. A educação de surdos exige uma pedagogia que vá além da mera integração física dos alunos, incorporando suas particularidades culturais e linguísticas. A criação de escolas bilíngues, que priorizam o uso de Libras como primeira língua, é uma estratégia cada vez mais valorizada para assegurar o aprendizado significativo e a inclusão social desses estudantes.

Por fim, a inclusão dos alunos surdos no ensino regular deve ser vista como um processo contínuo, que requer o comprometimento de todos os envolvidos — escola, professores, alunos e famílias. Assim, os avanços em políticas educacionais precisam ser acompanhados de práticas pedagógicas concretas e da superação de barreiras culturais e linguísticas que ainda persistem. A inclusão, portanto, não se limita à matrícula dos estudantes, mas busca garantir que eles tenham uma educação de qualidade, alinhada aos seus direitos e potencialidades.

Brasil (2021) destaca que a inclusão dos surdos no ensino regular deve seguir uma abordagem bilíngue, que combine Libras e o português escrito, garantindo que esses alunos possam se desenvolver linguisticamente de forma plena. A formação

bilíngue permite uma comunicação mais eficiente e promove a socialização dos estudantes, tanto com colegas ouvintes quanto com outros surdos.

Revista Educação Inclusiva (2020) aponta que, embora a legislação avance, as escolas ainda enfrentam dificuldades na implementação dessas diretrizes, principalmente pela falta de intérpretes qualificados e de professores preparados para trabalhar com metodologias inclusivas. O despreparo docente e a falta de materiais adaptados são barreiras recorrentes no processo de ensino-aprendizagem.

Revista Educação Pública (2024) destaca que as escolas bilíngues surgem como uma alternativa para responder às necessidades dos alunos surdos, sendo espaços onde o uso da Libras é priorizado, promovendo um ambiente de aprendizagem mais adequado. No entanto, a criação e manutenção dessas escolas exigem políticas públicas consistentes e investimento em formação continuada dos profissionais.

Instituto Federal de São Paulo (2024) reforça que a inclusão não se restringe apenas à matrícula de alunos surdos, mas também à adaptação de conteúdos pedagógicos e metodologias de ensino. A comunicação efetiva em Libras precisa ser uma prática cotidiana, e a colaboração entre intérpretes e professores é fundamental para que os conteúdos sejam compreendidos plenamente pelos estudantes.

Brasil (2005) ressalta que a formação continuada dos docentes é um dos principais pilares para o sucesso da inclusão, permitindo que os educadores desenvolvam competências específicas para trabalhar com alunos surdos. Essa formação precisa ir além de cursos pontuais, sendo integrada à prática pedagógica diária e acompanhada por equipes multidisciplinares.

Revista Educação Pública (2024) observa que a falta de infraestrutura adequada também compromete a inclusão efetiva, pois muitas escolas não possuem os recursos necessários para facilitar a acessibilidade e o aprendizado. A ausência de recursos tecnológicos e de espaços apropriados para o uso de Libras prejudica a participação ativa dos alunos surdos nas atividades escolares.

Revista Educação Inclusiva (2020) destaca que o envolvimento das famílias é essencial no processo de inclusão. A participação ativa dos responsáveis fortalece o vínculo entre a escola e o aluno, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes surdos. As escolas precisam investir em estratégias para integrar as famílias e capacitá-las para apoiar a aprendizagem.

Brasil (2021) aponta que a inclusão de surdos no ensino regular promove não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também a valorização da diversidade e o respeito às diferenças. A convivência entre ouvintes e surdos contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e empáticos, favorecendo uma sociedade mais justa e inclusiva.

Instituto Federal de São Paulo (2024) ressalta que, para garantir a inclusão plena, é necessário superar o preconceito linguístico e cultural em relação à Libras e à identidade surda. A valorização da cultura surda e o reconhecimento da Libras como uma língua legítima são fundamentais para que os alunos se sintam respeitados e tenham seu potencial reconhecido.

Revista Educação Pública (2024) conclui que a inclusão de alunos surdos é um processo contínuo e dinâmico, que exige o comprometimento de toda a comunidade escolar e das políticas públicas. A criação de uma escola inclusiva e bilíngue é um desafio, mas também uma oportunidade de promover uma educação de qualidade, que atenda às necessidades de todos os estudantes.

3 CONCLUSÃO

A educação de surdos no ensino regular é um processo complexo que vai além da inserção desses estudantes nas escolas, exigindo mudanças estruturais, pedagógicas e culturais. A implementação de uma abordagem bilíngue, baseada no ensino em Libras e na língua portuguesa escrita, é fundamental para garantir que esses alunos tenham acesso igualitário ao conhecimento e possam desenvolver plenamente suas habilidades cognitivas e sociais. A formação continuada dos professores é essencial para que eles adquiram competências específicas para trabalhar com alunos surdos, promovendo um ambiente pedagógico mais inclusivo e eficaz.

A adaptação curricular e a utilização de recursos tecnológicos são indispensáveis para facilitar a aprendizagem dos estudantes surdos, permitindo que eles participem ativamente das atividades escolares. Além disso, a infraestrutura adequada e a presença de intérpretes qualificados são elementos fundamentais para que a comunicação em Libras seja efetiva e contínua, reduzindo barreiras no processo de ensino-aprendizagem.

A inclusão dos alunos surdos requer também o envolvimento das famílias e

da comunidade escolar, promovendo uma cultura de respeito à diversidade e valorização da identidade surda. A superação de preconceitos linguísticos e culturais é essencial para garantir que esses alunos se sintam acolhidos e tenham seu potencial plenamente reconhecido, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Por fim, a inclusão educacional de surdos é um processo dinâmico e contínuo, que demanda o comprometimento de políticas públicas e a cooperação entre todos os atores envolvidos. Somente com uma abordagem integrada e sustentável será possível garantir uma educação de qualidade que atenda às necessidades e potencialidades de todos os estudantes, promovendo igualdade de oportunidades e respeito às diferenças.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 9.394/1996 para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. *Diário Oficial da União*, Brasília, 04 de agosto de 2021.

Instituto Federal de São Paulo. *A inclusão dos surdos na escola regular: desafios e avanços*. Disponível em: <https://brt.ifsp.edu.br>. Acesso em: 18 out. 2024.

Revista Educação Inclusiva. *Projeções na educação de surdos e o Decreto nº 10.502/2020*. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br>. Acesso em: 18 out. 2024.

Revista Educação Pública. *Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar*. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br>. Acesso em: 18 out. 2024.

Revista Educação Pública. *Inclusão de alunos surdos no ensino regular: metodologias e necessidades do sistema educacional*. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br>. Acesso em: 18 out. 2024.